

1 2 . K O N G R E S P S I H O T E R A P E U T A S R B I J E

Psihoterapija i
čovečnost

—
Zbornik rezimea
—

27-30. oktobar 2022.

S A V E Z D R U Š T A V A P S I H O T E R A P E U T A S R B I J E

Napomena: Sadržaj rezimea je prenet u obliku u kom je autor dostavio tekst. Organizatori kongresa nisu naknadno vršili lekturu i korekturu rezimea.

Izdavači:

Savez društava psihoterapeuta Srbije, Beograd
Psihopolis institut, Novi Sad

Urednik:

Zoran Milivojević

Redakcija:

- Akademik (SKAIN) *prof. dr Gordana Dedić*, neuropsihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vojnomedicinska akademija, Beograd – predsednik Naučnog odbora kongresa.
- *Dr Zoran Milivojević*, psihoterapeut, predsednik Saveza društava psihoterapeuta Srbije, predsednik kongresa.
- *Prof. dr Nevena Čalovska-Hercog*, neuropsihijatar, psihoterapeut, Fakultet za medije i komunikacije, Departman za psihologiju, Univerzitet Singidunum, Beograd.
- *Prof. Vesna Petrović*, psiholog, psihoterapeut, Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić" Univerziteta Union u Beogradu.
- *Prof. dr Snežana Milenković*, psiholog, psihoterapeut, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu.
- *Prof. dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden*, psiholog, psihoterapeut, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
- *Prim. dr Zoran Đurić*, psihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd.
- *Prof. dr Tatjana Milivojević*, filozof, psihoterapeut, Visoka škola socijalnog rada, Beograd

Dizajn i prelom:

Zoran Živančević

ISBN 978-86-6423-092-6

Elektronsko izdanje, 2022.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

615.851(048.3)

КОНГРЕС психотерапеута Србије (12 ; 2022)

Zbornik rezimea [Elektronski izvor] / 12. kongres psihoterapeuta Srbije [sa temom] "Psihoterapija i čovečnost", [održan onlajn], 27-30. oktobra 2022 ; [urednik Zoran Milivojević]. - Beograd : Savez društava psihoterapeuta Srbije ; Novi Sad : Psihopolis institut, 2022

Način pristupa (URL): <http://savezpsihoterapeuta.org>. - Opis zasnovan na stanju na dan 25.10.2022. - Nasl. sa naslovnog ekrana.

ISBN 978-86-6423-092-6

а) Психотерапија - Апстракт

COBISS.SR-ID 78409737

KLIMATSKE PROMENE U PSIHOTERAPIJSKOM MATRIKSU

Prof dr Marija Jevtić

Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu,

Institut za javno zdravlje Vojvodine, DGAB

USMENO SAOPŠTENJE

Klimatske promene predstavljaju danas uz pandemiju i humanitarne krize najveću pretnju za humanu populaciju i sav živi svet na planeti. Klimatske promene imaju i imaće dalekosežne uticaje na ljudsko zdravlje, uključujući i mentalno zdravlje.

U literaturi se intenzivno opisuju uticaji klimatskih promena na mentalno zdravlje, naglašava se povezanost vremenskih nepogoda, poplava, suša, toplotnih talasa i drugih vremenskih nepogoda sa povećanom učestalošću depresivnog poremećaja, anksioznih stanja, a postoje i studije koje ukazuju na povećan rizik za suicid. Osim toga, postoje i drugi uticaji klimatskih promena na mentalno zdravlje, poput egzistencijalnih pretnji koji vode u bespomoćnost, nesigurnost, apatiju, depresiju.

Medju mladjom populacijom, ukazuju studije, anksioznost čije uzroke treba tražiti u klimatskim promenama je sve zapaženija. Moguće su kognitivne, emocionalne i bihevioralne reakcije, izražena briga, psihički stres ili poteškoće sa spavanjem, a dugoročno mogu smanjiti sposobnost pojedinca da se u potpunosti uključi na poslu, školi ili vezama.

Ovo sve ukazuje da psihoterapijski rad treba da uzme u obzir klimatske promene kao globalni izazov ne samo u resursima, energetici, fizičkom zdravlju, nego i u mentalnom zdravlju pojedinca i njegovim kapacitetima za svakodnevni rad, doprinos zajednici i uključivanje u akcije, kao i sposobnost za individualne napore u borbi protiv klimatskih promena.

Svetska zdravstvena organizacija preporučuje, između ostalog da se integriše tema klimatskih promena u programima mentalnog zdravlja; da se integriše podrška mentalnom zdravlju sa klimatskom akcijom; a takodje naglašava veliki nedostatak u finansiranju za mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku.

Umesto da se prepustimo očaju zbog klimatskih promena, potrebna je motivacija za akciju. Ovo takodje znači da postoji potreba za dodatnom edukacijom psihoterapeuta u oblasti klimatskih promena radi razumevanja važnosti ovog globalnog izazova i potrebe za individualnom i zajedničkom akcijom. Bogatstvo psihoterapijskih pravaca predstavlja potencijal za doprinos u prevenciji mentalnih poremećaja i očuvanja mentalnog zdravlja u uslovima izraženih pretnji koje su prisutne zbog klimatskih promena.

Ključne reči: klimatske promene, mentalno zdravlje, anksioznost, bespomoćnost